

BOSHLANG'ICH TA'LIM TIZIMIDA MATEMATIKANI YANGICHA YONDOSHUV ASOSIDA O'QITISH

Sotimova Manzura Yuldoshevna

Hayitbayeva Zulxumor Narbayevna

Xorazm viloyati Shovot tumanidagi XTB tasarrufidagi 8-umumiy òrta tàlim
maktabining boshlang'ich sinf òqituvchilari

Annotatsiya: Ushbu maqolada Matematikadan boshlangich ta'lim - tarbiyaviy va.zifa.lari nazariy bilimlar tizimi asosidagina hal etishi mumkin ekanligi haqida fikrlar keltirilgan.

O'qitishningma'lum mazmuni va o'qituvchilarningaqliy faoliyatisaviyasi bilan ta'sirlanadigan u yoki bu o'quvyo'nalishi uchun engkerakli usullarini tanlash va qo'llanishini bilish darsga tayyorlanishda yoki darsning o'zida yuzaga keladigan aniq metodik va.zifa.la.rni hal etishni biiishi zarnrdir.

Kalit so'zlar: matematika, aql, diqqat, iroda, tafakkur, kompetensiya, ta'lim standardari, bilim, ko'nikma, malaka, matematik savodxonlik.

Аннотация: В статье представлена идея о том, что начальное образование по математике может быть решено только на основе системы теоретических знаний. Зная, как выбирать и применять наиболее подходящие методы для конкретной области обучения, на которые влияет конкретное содержание обучения и уровень умственной активности учителей,

решать конкретные методические задачи, возникающие при подготовке к уроку или в Сам урок нужно знать, как добраться.

Ключевые слова: математика, интеллект, внимание, воля, мышление, компетентность, образовательные стандарты, знания, умения, компетенции, математическая грамотность.

Annotation: This article presents the idea that primary education in mathematics can be solved only on the basis of a system of theoretical knowledge. Knowing how to choose and apply the most appropriate methods for a particular area of study, which are affected by the specific content of teaching and the level of mental activity of teachers, solve specific methodological tasks that arise in preparation for the lesson or in the lesson itself it is necessary to know how to reach.

Keywords: mathematics, intelligence, attention, will, thinking, competence, educational standards, knowledge, skills, competencies, mathematical literacy.

Bugungi kunda axborot texnologiyalar va fan-texnika sohasining jadal rivojlanishi matematikani o'qitishning yangicha yondashuvlarini ishlab chiqilishini talab qilmoqda. Yoshlarning bilim va iqtidorini chuqurlashtirish, ularning kelgusida mal akali kadrlar bo'lib, O'zbekistonni yanada rivojlantirishdagi ishtirokini ta'minlash maqsadida ta'lim jarayoniga zamonaviy yondashuvlar joriy etilmoqda. Vatanimizning gullab-yashnashi, barqaror rivojlanishi ma'lum bir darajada yoshlarning chuqur bilimga, mustahkam ishonch-e'tiqodga va umuman, komil inson bo'lishlariga bog'liq. Jamiyatimiz oldida vujudga kelayotgan muammolarni hal etishga faol kirisha oladigan, sharoitni yaxshi tushunadigan,

keng qamrovli fikrlaydigan, hayotda uchraydigan kundalik va kasbiy muammolarni tushunadigan, tahlil qila oladigan, taqqoslay oladigan, amaliy hal eta oladigan insonlarga bo‘lgan talab qo‘yilmoqda.

Barchamizga ma’lumki, matematika fani insonning aqlini o‘stiradi, uning diqqatini rivojlantiradi, ko‘zlangan (rivojlantirilgan) maqsadga erishish uchun o‘zida qat’iyat va irodani tarbiyalaydi va eng muhimi uning tafakkuri kengayadi. Demak, zamonaviy inson mustaqil qaror qabul qila oladigan, jamoada ishlay oladigan, tashabbuskor, yangiliklarga moslasha oladigan, mashaqqatli va asabiy xolatlarga chidamli, bu xolatlardan chiqa oladigan bo‘lishi kerak. Hamma bunday sifatlarni matematika ta’limida kompetensiyaviy yondoshuvdan foydalanish asosida erishish mumkin. Bugungi kunda iqtisodiy rivojlangan davlatlarda kompetensiyaviy yondoshuv ta’lim mazmunini modernizatsiya qilib, yangicha o‘qitish yo‘nalishlaridan biriga aylangan. Bu davlatlardagi umumiy ta’limning yangicha mazmunining asosini o‘quvchilarning tayanch kompetensiyalarini hosil qilish va rivojlantirish tashkil etadi. Ta’limga kompetensiyaviy yondoshuv eskirib qolgan “bilim, ko‘nikma va malakani o‘zlashtirish” konsepsiyasiga qarshi o‘laroq, kasbiy, shaxsiy va jamiyatdagi kundalik hayotda uchraydigan holatlarda samarali harakat qilishga imkon beradigan turli ko‘rinishdagi malakalarni o‘quvchilar tomonidan egallashni nazarda tutadi. Shunday qilib, kompetensiyaviy yondashuvda matematik ta’limning asosini amaliy, tatbiqiy yo‘nalishlarini kuchaytirishga qaratiladi. Bundan tashqari, tuzilayotgan ta’lim standartlari o‘quvchilarning oliy ta’lim muassasalarida ta’lim olishlari, turli kasb egalari bo‘lishlari va har tomonlama faol fuqaro bolishlari uchun zarur bo‘ladigan sifatlarni aks ettirishi kerak. Mamlakatimizning dunyo hamjamiyatiga integratsiyalashuvi, fan-texnika va texnologiyalarning rivojlanishi yosh avlodning o‘zgaruvchan dunyoda

raqobatbardosh bo‘lishi fanlarni mukammal egallashni taqozo etadi, bu esa O‘zbekiston Respublikasi ta’lim tizimiga matematikani o‘rgatish bo‘yicha xalqaro standartlarni joriy etish orqali ta’minlanadi.

Kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan ta’lim bu - o‘quvchi o‘quv jarayonida egallaydigan bilim, ko‘nikma va malakalarni o‘z shaxsiy, kasbiy va ijtimoiy faoliyatida qo‘llay olish nuqtai nazaridan beriladigan ta’limdir. Kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan ta’limdan maqsad o‘quvchini keng qamrovli fikr-mulohaza yuritadigan va muloqotga kirisha oladigan, ta’lim jarayonida egallagan bilim, ko‘nikma va malakalarini o‘z shaxsiy, kasbiy va ijtimoiy faoliyatida qo‘llay oladigan barkamol shaxs qilib yetishtirishdir. Umumta’lim maktablari oldiga, bir tomondan, tevarak-atrofdan sodir bo‘layotgan jarayonlarni to‘g‘ri tushunadigan, ikkinchi tomondan, jamiyat hayotida faol ishtirok etib, o‘z ijobiy ta’sirini o‘tkaza oladigan har tomonlama ziyoli shaxsni tarbiyalash vazifasi qo‘yilmoqda. Ma’lumki, matematik savodxonlik barcha fanlarni, ayniqsa aniq fanlarni o‘zlashtirishda muhim o‘rin egallaydi. Bu jarayonda matematika fanining ahamiyati beqiyosdir.

Maktabda matematika o‘qitishni uyushtirishning tarixiy, murakkab, ko‘p yillik tajribada tekshirilgan va hozirgi zamonning asosiy talablariga javob beradigan formasi darsdir. O‘quvchilarning matematik bilimlarni o‘zlashtirishi faqat o‘quv ishida to‘g‘ri metod tanlashga bog‘liq bo‘lmasdan, balki o‘quv jarayonini tashkil qilish formasiga ham bog‘liqdir. «Dars» deb dastur bo‘yicha belgilangan, aniq jadval asosida, aniq vaqt mobaynida o‘qituvchi rahbarligida o‘quvchilarning o‘zgarmas soni bilan tashkil etilgan o‘quv ishiga aytiladi. Dars vaqtida o‘quvchilar matematikadan nazariy ma’lumotga, hisoblash malakasiga, masala yechish, har xil o‘lchashlarni bajarishga o‘rganadilar, ya’ni darsda hamma

o‘quv ishlari bajariladi. Matematika darsining o‘ziga xos tomonlari, eng avvalo, bu o‘quv predmetining xususiyatlaridan kelib chiqadi. Bu xususiyatdan biri shundan iboratki, unda arifmetik materialni o‘rganish bilan bir vaqtda algebra va geometriya elementlari ham kiritiladi. Matematika boshlang‘ich kursining boshqa o‘ziga xos tomoni nazariy - amaliy masalalarning birgalikda qaralishidir. Shuning uchun har bir darsda yangi bilimlar berilishi bilan unga doir amaliy uquv va malakalar singdiriladi. Odatda darsda bir necha didaktik materiallar amalga oshiriladi: yangi materialni o‘tish; o‘tilgan mavzuni mustahkamlash; bilimlarni mustahkamlash; bilimlarni umumlashtirish, bir tizimga keltirish; mustahkam uquv va malakalar hosil qilish va hokazo. Matematika darslarining o‘ziga xos yana bir tomoni shundaki, bu - o‘quv materialining abstraktligidir. Shuning uchun ko‘rgazmali vositalar, o‘qitishning faol metod larini sinchiklab tanlash, o‘quvchilarning faolligi, sinf o‘quvchilarining o‘zlashtirish darajasi kabilarga ham bog‘liq. Matematika darsida turli-tuman tarbiyaviy vazifalar ham hal qilinadi. O‘quvchilarda kuzatuvchanlikni, ziyraklikni, atrofga tanqidiy qarashni, ishda tashabbuskorlikni, mas’uliyatni va sof vijdonlilikni, to‘g‘ri va aniq so‘zlashni, hisoblash, o‘lchash va yozuvlarda aniqlikni, mehnatsevarlik va qiyinchiliklarni yengish xislatlarini tarbiyalaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risidagi qonun” // Barkamol avlod - O‘zbekiston taraqqiyotining poydevori.- Toshkent.: Sharq, 1997, 20-29 bet.

Abdullayeva B.S va b Boshlang‘ich sinflarda matematikadan sinfdan tashqari ishlarni tashkil etish-Toshkent.: OOO “Jahon print”, 2011, 146- b.

Azizxodjayeva N.H “Pedagogik texnologiya va pedagogik maxorat”-Toshkent.: TDPU, 2003, 174 bet.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Bikbayeva N.U va boshqalar "Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasi"- Toshkent.: O'qituvchi, 2007, 208 bet.

Boltayev J, Qodirov A "Boshlang'ich sinflarda matematikadan sinfdan tashqari ishlar" Toshkent, 2002, 52 bet.

Bikbayeva N.U, Yangabayeva E, K.Girfanova "Kichik yoshdagi maktab o'quvchilarini boshlang'ich matematik ta'limning Davlat ta'lim standartlari asosida o'qitish" Toshkent.: - 2008, "Turon - Iqbol", 8 bet.

Jumayev M.E., Tadjiyeva Z „Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasi" Toshkent.: Fan va texnologiya, 2005, 312 bet.

Jumayev M.E. "O'quchining ijodiy shaxs sifatida rivojlanishida bolajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik - matematik tayyorgarligi" - Toshkent: Fan, 2009, - 240 b.